

UDC 636.085.52
AGRIS L01

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/81/06>

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛЯТ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

©*Садыгова Г. И.*, канд. с.-х. наук, Гянджинский государственный университет,
г. Гянджа, Азербайджан, sgi_bioloq@mail.ru

GROWTH AND DEVELOPMENT PARAMETERS COMPARISON OF DIFFERENT BREEDS CALVES

©*Sadigova G.*, Ph.D., Ganja State University, Ganja, Azerbaijan, sgi_bioloq@mail.ru

Аннотация. Цель проведенных исследований — проанализировать способы, режим и рацион кормления телят трех пород. Основным фактором роста и развития является режим кормления. Для кормления телят в течение трех месяцев требуется 180–200 кг фуража, 200–250 кг сухой травы и 600 кг силоса или другого сыпучего корма. Работа проводилась в течение 18 месяцев. Изучались: кавказская бурая порода коров, симментальская порода и кубинский зебу. Установлено, что независимо от одинакового уровня кормления все породы отличались друг от друга по приросту живой массы на 1 кг. Кавказская бурая тратила 9,4 кормовых единицы на 1 кг привеса за 18 месяцев, симментальская порода тратила 8,58 кормовых единицы, а гибрид кубинский зебу × симментальская — 7,4 кормовых единицы. Таким образом, кубинский зебу — наиболее перспективен.

Abstract. The purpose of the conducted research is to analyze the methods, regimen and diet of feeding calves of three breeds. The main factor of growth and development is the mode of feeding. Feeding calves for three months requires 180–200 kg of fodder, 200–250 kg of dry grass and 600 kg of silage or other loose feed. The work was carried out over 18 months. Studied: Caucasian brown breed of cows, Simmental breed and their hybrid. It was found that regardless of the same level of feeding, all breeds differed from each other in terms of live weight gain per 1 kg. The Caucasian brown spent 9.4 feed units per 1 kg of weight gain for 18 months, the Simmental breed spent 8.58 feed units, and the hybrid Cuban zebu x Simmental - 7.4 feed units. Thus, the Cuban zebu is the most promising.

Ключевые слова: кормление, теленок, кормовой рацион, динамика развития.

Keywords: feeding, calf, feed ration, developmental dynamics.

Режим кормления, потребность в кормлении определяются в зависимости от целей выращивания телят. В процессе развития телят основным показателем является ежедневный набор веса. При получении суточных привесов в 700–800 г у телят процесс кормления соответствует норме. Скорость роста может значительно варьироваться из-за влияния питания, температуры, витаминов, гормонов, микроэлементов и других факторов. Скорость роста связана с долей продуктивных и накопительных кормов в рационе, обеспечивающих прирост.

Это особенно важно при откорме мясных животных. Неравномерность роста сопоставляется с его скоростью в эмбриональном и постэмбриональном периодах [1, 3].

Период вскармливания молоком может быть разным. С помощью корма можно добиться разной прибавки в весе. Важнейшим фактором роста и развития животных является уровень кормления. В ходе исследований не был упущен из виду тот факт, что помеси съедают больше корма, чем чистопородные.

Большое значение М. Ф. Иванов придавал кормлению животных как мощному фактору изменчивости. Известно, что тело молодых животных более склонно к изменению своей формы. По мнению Н. П. Чирвинского, желательные признаки у животных формируются в результате влияния окружающей среды, питания, климата и дрессировки. П. Н. Кулешов подтвердил это мнение и отметил, что создание молочно-мясных пород возможно только при обеспечении животных соответствующими условиями, особенно питанием и климатом.

Неравномерный ход развития характерен для всего организма животного, этому закону подчиняются и отдельные части организма — органы, ткани, мышцы, части скелета. Неравномерность онтогенеза объясняется тем, что фундамент отдельных органов закладывается в разное время. В связи с этим пропорции частей тела с возрастом меняются. Здесь, в частности, рост скелета обеспечивает формирование структуры тела [2, 5].

Процесс кормления разделить на следующие периоды: период молозивного вскармливания (с момента рождения и до 10–15 суток); период молочного вскармливания (с 2 недель и до 4–6 месяцев); послемолочный (с 4–5 месяцев до возраста 16–18 месяцев) [4].

Период подкормки молозивного вскармливания — этот период длится до 14 дней. Его важность очевидна. По составу этот продукт сильно отличается от обычного коровьего молока. Особенности и преимущества молозива: количество высокоусвояемого белка больше в 6–7 раз, чем в молоке; снабжает организм телят защитными антителами, «строящими» иммунитет животного, предотвращают поражение инфекциями; жирнее молока в 2–3 раза; в несколько раз больше витаминов и полезных минералов, например, магния, предотвращающего кишечные проблемы. В первые дни теленок съедает около 1,5–2 л молозива за кормление. Ослабленные особи получают 0,75–1 л. Желательно, чтобы теленок кормился молозивом именно от своей матери. Нельзя допускать переедания — может случиться пищеварительное расстройство. Дневная норма теленка при питании молозивом — около 8 л. Если у коровы не хватает молозива, фермеры часто готовят подкормку.

При всех способах кормления при пероральном молочном вскармливании потребность телят в молоке, вернее, в пищевых веществах одинакова. Суточная потребность телят в пероральном молоке составляет 4–8 литров при грудном вскармливании в среднем 5 раз в сутки. За десять дней теленок выпивает 55–60 литров молока. В этот период теленок не нуждается в других кормах [1, 2].

После завершения молозивного кормления начинается молочный период. Теленок получает молоко или заменитель цельного молока. Чтобы животное правильно развивалось, необходимо: правильно выбрать заменитель; соблюдать нормы и интервалы кормления; обеспечить свободный доступ к сену и воде. В молочный период продолжается приучение теленка к разным видам корма. В рационе животного должны присутствовать: сено; молочная пища; подкормка из концентратов. Для кормления используют только свежие продукты, а остатки еды обязательно убирают из кормушки — несвежий корм может привести к проблемам пищеварения. Сено и овощи — основа рациона, но полностью заменить молоко они еще не могут.

Телята, как правило, начинают есть сухую траву с 7–10-дневного возраста. Помимо кормления телят грубыми кормами и сухой травой, вводят ряд сыпучих кормов (зеленый корм, силос, стебли кукурузы). Для кормления телят в течение трех месяцев требуется 180–200 кг фуража, 200–250 кг сухой травы и 600 кг силоса или другого корма [4]. Корма, используемые для набора веса до 18-месячного периода, приведены в Таблице 1.

Таблица 1

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ ТЕЛЯТ
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУТОЧНОГО ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ

Живая масса телят, кг	Суточная прибавка в весе, в граммах							
	600				800			
	кормовая единица	белок	Са	Р	кормовая единица	белок	Са	Р
50	1,0	200	7	5	1,1	200	8	6
100	1,5	200	17	9	1,6	320	18	10
150	2,0	360	18	10	2,1	378	21	11
200	2,5	450	20	11	2,6	468	24	13
250	3,0	540	23	13	3,1	558	27	15

В процессе исследования проводились работы по наблюдению за 3 породами телят: кавказская бурая порода коров, симментальская порода и кубинский зебу. Гибриды отличаются от других пород своим внешним видом и телосложением и больше похожи на зебу. За основу в разработке рациона питания телят были взяты нормы привеса, представленные в Таблице 1.

Результаты наблюдений за 18 месяцев представлены в Таблице 2.

Таблица 2

РАСХОД КОРМОВ НА 1 КГ ПРИВЕСА

Порода	Живая масса в 1–8-месячном возрасте, кг	Использование на 1 кг набора веса кормовой единицы
Кавказская бурая	330,9	9,4
Симментальская	362,2	8,58
1/2 кубинский зебу × 1/2 симментальская	Фактическое По отношению к породе симментальская в %	419,5 115,8 86,2% - 13,8%

Как следует из данных, представленных в Таблице 2, несмотря на одинаковый режим и рацион кормления, породы отличались друг от друга по приросту живой массы на 1 кг и способности конвертировать корма в продукцию.

Кавказская бурая тратила 9,4 кормовых единицы на 1 кг привеса за 18 месяцев, то симментальская порода — 8,58 кормовых единицы на 1 кг привеса за 18 месяцев, а 1/2 кубинский зебу × 1/2 симментальская потребляла 7,4 кормовых единицы.

В связи с этим рекомендуем использовать на местном маточном поголовье гибридов селекции с целью увеличения живой массы, крепости конституции и мясной продуктивности.

Список литературы:

1. Аббасов С. А., Мамедзаде И. Темпы развития мирового скотоводства и основы азербайджанского скотоводства // Ежемесячный международный научно-теоретический журнал. 2009. №9 (13). С. 54–59.

2. Аббасов С. А. Мамедзаде И. Зебукулуг. Баку: Юридическое издание, 2010. 316 с.
3. Садыгова Г. И. Оценка роста, развития и мясной продуктивности двухполых помесей (Куба × Симментальская) // Актуальные проблемы биологии в 21 веке: Материалы Республиканской научной конференции. Баку, 2010. С. 56-58.
4. Садыгова Г. И. Совершенствование симментальской породы на основе зебу // Направления развития сельскохозяйственной науки и ее экологические аспекты: Материалы научно-практической конференции молодых ученых. Гянджа, 2010. 445 с.
5. Красота В. Ф., Лобанов В. Т., Джапаридзе Т. Г. Разведение сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1983. 328 с.

References:

1. Abbasov, S. A., & Mamedzade, I. (2009). Tempy razvitiya mirovogo skotovodstva i osnovy azerbaidzhanskogo skotovodstva. In *Ezhemesyachnyi mezhdunarodnyi nauchno-teoreticheskii zhurnal*, (9 (13)), 54–59. (in Azerbaijani).
2. Abbasov, S. A. & Mamedzade, I. (2010). Zebukulug. Baku. (in Azerbaijani).
3. Sadygova, G. I. (2010). Otsenka rosta, razvitiya i myasnoi produktivnosti dvukhpolykh pomesei (Kuba × Simmental'skaya). In *Aktual'nye problemy biologii v 21 veke: Materialy Respublikanskoi nauchnoi konferentsii*, Baku, 56–58. (in Azerbaijani).
4. Sadygova, G. I. (2010). Sovershenstvovanie simmental'skoi porody na osnove zeбу. In *Napravleniya razvitiya sel'skokhozyaistvennoi nauki i ee ekologicheskie aspekty: Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh*, Gyandzha, 445. (in Azerbaijani).
5. Krasota, V. F., Lobanov, V. T., & Dzhaparidze, T. G. (1983). Razvedenie sel'skokhozyaistvennykh zivotnykh. Moscow. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 07.06.2022 г.*

*Принята к публикации
11.06.2022 г.*

Ссылка для цитирования:

Садыгова Г. И. Сравнение параметров роста и развития телят различных пород // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №8. С. 42-45. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/81/06>

Cite as (APA):

Sadigova, G. (2022). Growth and Development Parameters Comparison of Different Breeds Calves. *Bulletin of Science and Practice*, 8(8), 42-45. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/81/06>